

Agriculture Comme L'un Des Piliers Pour Le Développement De La République Démocratique Du Congo : « Analyse Des Contraintes Et Perspectives »

OKWANGO MINDOLO Junior, NGONZAMA EKOLOKOTO Theo Maurice, MUKIKA ABIEMAR
EBIENDI Jean-Bosco et BAKAMBWE BALUNDA

Centre de Recherche en Science Humaines (C.RE.S.H), Département des Sciences Politiques, Administratives,
Relations Internationales et Bonne Gouvernance, Kinshasa/RD. Congo

Résumé : L'agriculture congolaise constitue un des piliers majeurs pour la relance du développement de la République démocratique du Congo, dans la mesure où, elle créerait des emplois, renforcerait la sécurité alimentaire et nutritionnelle, stimulerait l'économie nationale, bien qu'elle soit entravée par des défis tels que le changement climatique, le manque d'investissement. Une valorisation accrue passerait par une modernisation de ce secteur, la diversification des productions, ainsi que, l'intégration à la chaîne de valeur agroalimentaire, de la production à la consommation.

Des investissements dans les infrastructures, la mise à disposition de financements, la création de programmes d'insertion, le renforcement des capacités des agriculteurs, l'adoption de nouvelles technologies appuyées par la modernisation des techniques de production pour accroître l'efficacité, et enfin, la mise en place des politiques agricoles bien définies et appliquées seraient des atouts essentiels pour relancer ce secteur et booster le développement.

Mots clés : Agriculture, Piliers, Développement, République Démocratique Du Congo.

Abstract: Congolese agriculture is a major pillar for the revitalization of development in the Democratic Republic of Congo, as it creates jobs, strengthens food and nutritional security, and stimulates the national economy, although it is hampered by challenges such as climate change and a lack of investment. Increased development would require modernization of the sector, diversification of production, and integration into the agri-food value chain, from production to consumption.

Investments in infrastructure, the provision of financing, the creation of integration programs, the strengthening of farmers' capacities, the adoption of new technologies supported by the modernization of production techniques to increase efficiency, and finally, the implementation of well-defined and applied agricultural policies would be essential assets to revive this sector and boost development.

Keywords: Agriculture, Pillars, Development, Democratic Republic Of Congo.

Introduction

Depuis que les pays africains ont obtenu leurs indépendances, on a noté une détérioration continue des conditions de vie des habitants, particulièrement pour ceux qui résident dans les zones rurales mais également avec un impact sur les centres urbains en raison de l'exode rural.

A cet effet, pour subvenir aux besoins, les autorités ont mis en place des plans de développement axé sur la production et chaque pays avec sa spécificité (l'industrie, les services, l'énergie et l'exploitation des ressources naturelles nationales).

Il sied de noter que, le continent africain dispose d'un immense potentiel qui doit lui permettre non seulement de nourrir, d'éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population, mais aussi, celui de devenir un acteur majeur des marchés internationaux. Contrairement à plusieurs pays africains qui font face à de nombreux défis dans le secteur agricole, la

République Démocratique du Congo, souvent décrite comme un scandale géologique, énergétique et minier, mais surtout reconnue pour son potentiel agricole avec environ 80 millions d'hectares de terres arables, soit un potentiel agricole énorme, mais seulement une petite fraction (environ 1%) de ses 4 millions d'hectares de terres irrigables est actuellement cultivée. Si l'Agriculture occupe encore plus de 70% de la population, sa contribution à la croissance économique n'a été qu'au tour de 0,7% selon le Document intérimaire de stratégie de réduction de pauvreté.

Ajouter à cela, ses eaux y compris ses ressources naturelles, elle possède une capacité unique pour alimenter 2,9 milliards de personnes, ce qui représente la moitié de la population mondiale [1.2]

La République Démocratique du Congo (RDC) est le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Afrique Centrale. Les forêts denses humides couvrent 155 millions d'hectares soit près des deux tiers du territoire. Selon les prévisions des Nations Unies, elle deviendra le dixième pays le plus peuplé du monde à la fin du XXI^e siècle avec plus de 200 millions d'habitants. Des efforts considérables seront nécessaires pour améliorer les conditions de vie de sa population à partir de l'agriculture, sans épuiser ses vastes ressources naturelles du pays [3].

Et d'après la Banque Mondiale (2008), l'agriculture contribue au développement pas en tant que seule activité économique, mais aussi comme moyen de subsistance et source de services environnementaux ; elle est donc un unique instrument du développement : L'agriculture en tant qu'activité économique peut contribuer à la croissance de l'économie nationale, offrir des opportunités d'investissement au secteur privé et être le principal moteur des industries apparentées [4].

Selon les estimations, l'agriculture offre un moyen de subsistance à 86 % des populations rurales. Elle emploie 1,3 milliard de petits paysans et de ruraux sans terres, elle assure une protection sociale financée par la ferme, lorsque des chocs se produisent dans les espaces urbains, et elle est la fondation de communautés rurales viables. Elle est aussi l'une des principales sources de services environnementaux dans la contribution de la fixation de carbone, la gestion des bassins versants et la préservation de la biodiversité.

Toutefois, depuis 2012, on note une hausse progressive de la production agricole en milliers de tonnes pour le Manioc en cossettes, le Maïs, le Riz Paddy, le Haricot et le Pois avec des chiffres respectifs de 15.080, 1.157 et 318, 125. Et on estime que, la production agro-industrielle s'élève à 26 144 tonnes de Café robusta, 5 636 tonnes de Café arabica, 5 353 tonnes de Cacao, 3.508 tonnes de Thé, 3.485 tonnes de Tabac, 8.487 tonnes d'Oléagineux, 2.790 tonnes de Quinquina et enfin 1 996 565 tonnes de Canne à sucre [5].

Confrontés au problème de financement de leurs activités économiques avec des ressources domestiques insuffisantes, tous les pays en voie du développement cherchent, dans leurs politiques économiques, des voies et moyens à réajuster leurs économies et de rattraper le retard voire l'écart les séparant des pays développés [6].

A ce jour, l'agriculture congolaise se trouve de manière structurelle au carrefour des enjeux collectif majeurs. Elle doit répondre à une demande alimentaire sans cesse croissante et de plus en plus exigeante, contribuer à la réduction de la pauvreté rurale tout en contribuant à la croissance d'économie nationale, réussir l'intégration de producteurs locaux dans les marchés locaux, régionaux voire internationale et maintenir ses performances dans la durée en tenant compte des enjeux écologiques et du développement durable [7].

Dans ces vastes étendus de territoires congolais, les sols fertiles, le climat favorable, le travail et l'ambition des agriculteurs et porteurs de projets n'ont pu aider à ces jours, à constituer un système de grandes cultures performantes et aux rendements élevés susceptibles de produire un effet d'entraînement sur l'économie nationale [8].

Proclamer priorité de priorité, l'agriculture congolaise ne constitue aujourd'hui pour le pouvoir, ni une priorité et encore moins un secteur privilégié. Bien qu'étant un secteur qui occupe le plus d'actifs, elle contribue de moins en moins à la richesse nationale et cette part, est restée en dessous de la barre de 10%. Cela revient à dire que malgré ses potentialités, l'espace agricole congolais est mal organisé et incapable de jouer le rôle de lancement, de financement et d'ajustement de la croissance économique [9].

Quant à ce, nos préoccupations se résument à travers les questions suivantes :

- Comment l'agriculture peut contribuer au développement de la République démocratique du Congo ?
- Quelles sont les contraintes qui délimitent l'agriculture en vue de développer la République démocratique du Congo ?

Eu égard à cette situation, nous pensons que :

- Pour développer la République démocratique du Congo à partir de l'agriculture, le pays doit renforcer la bonne gouvernance et la stabilité politique, améliorer les infrastructures (routières, portuaires, énergétiques, etc.), investir dans le capital humain (éducation, santé), soutenir l'entrepreneuriat et le secteur privé, et diversifier l'économie. Ces actions permettront d'améliorer le climat des affaires, de réduire la corruption et d'attirer les investissements. Et conjointement à d'autres secteurs, le secteur agricole peut accélérer la croissance, réduire la pauvreté et préserver durablement l'environnement ;
- En outre, le manque d'investissements, des technologies appropriés, les Problèmes d'infrastructure, y compris l'insécurité et instabilité, etc., contraindraient le développement de la République démocratique du Congo par l'agriculture au stade actuel.

La présente étude vise l'évolution de la production dans le secteur agricole et l'influence qu'a ce dernier (secteur agricole) sur la réalisation de Produit Intérieur Brut national sur une période allant de 1989-2018.

Méthodologie

Pour la collecte des données de ce travail, nous avons fait recours à la méthode documentaire, c'est – à – dire les différents rapports de la Banque Centrale du Congo portant les données relatives à la production agricole et à la contribution des secteurs économiques au PIB national. Les données étant nombreuses et dispersées les rapports de différentes années, nous avons trouvé bon de les mettre ensemble dans un même tableau pour faciliter le traitement.

Après la collecte des données auprès de la BCC, les logiciels SPSS, STAT PLUS et EXCEL ont été utilisés pour la saisie d'une base de données et les analyses statistiques. Vu la nature des données, la régression multiple a été utilisée afin d'apprécier les influences des variables explicatives sur la variable expliquée, les unes par rapport aux autres.

Résultats

L'agriculture congolaise peut développer le pays des lors qu'elle stimule la croissance économique par la transformation d'une agriculture de subsistance à celle dite commerciale, à l'amélioration de la productivité grâce à la professionnalisation, ainsi que la modernisation des infrastructures en vue de faciliter l'accès aux marchés et à l'exportation. à partir de l'augmentation de la production. Ce qui peut conduire à la réduction de la pauvreté, de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population, participer au développement durable.

Il est ressorti de nos analyses, que l'évolution de la production dans le secteur agricole pendant trente ans (de 1989 à 2018) a été fluctuante, elle a connu des augmentations et des récessions.

Grâce à la droite de tendance, il ressort que la production agricole a connu une augmentation de 2% de 1989 à 2018, une augmentation statistiquement non significative. Les résultats de cette étude ont ainsi montré que les coefficients centrés réduits des variables exogènes sont : $\beta_1 = 0,199$; $\beta_2 = 0,21$; $\beta_3 = 0,25$ et $\beta_4 = 0,342$ respectivement pour l'agriculture. L'agriculture explique le PIB national à 19,9%, une faible influence par un pays en voie de développement comme la RDC.

La valorisation du secteur agricole est un facteur clé du développement en RDC car elle a le potentiel de stimuler la croissance économique, de réduire la pauvreté, de renforcer la sécurité alimentaire et de freiner l'exode rural.

Pour y parvenir, il est nécessaire d'améliorer les infrastructures, d'investir dans la formation et le financement des agriculteurs, d'adopter des politiques incitatives et de moderniser les pratiques agricoles pour exploiter les vastes terres arables du pays. Ce qui aura des impacts sur le plan économique-social, dans la mesure où l'agriculture congolaise contribuerait :

- De manière significative au PIB de la RDC et a le potentiel de créer de nombreux emplois, en particulier dans une population majoritairement rurale ;
- A la réduction significative de la pauvreté au niveau national, urbain et rural ;

- A créer des marchés pour les biens et services non agricoles, diversifiant ainsi l'économie rurale ;
- A inciter les populations à rester dans les zones rurales, créant ainsi des opportunités pour lutter contre l'exode rural.

De ce fait, il y a quelques défis et contraintes à relever, tels que :

- La sous-utilisation des terres, la République démocratique du Congo dispose d'immenses terres arables, mais une très faible proportion est cultivée, avec une production agricole qui stagne face à la croissance démographique ;
- Le manque d'investissements, l'obsolescence des équipements et des pratiques agricoles traditionnelles freinent la productivité ;
- Les infrastructures de transport et de commercialisation sont souvent insuffisantes pour connecter les producteurs aux marchés ;
- L'insécurité et les crises comme celle liée au coronavirus, Ebola, la variole de signes, le choléra, ..., ont limité l'accès des agriculteurs aux intrants et aux marchés.

Discussion

L'utilisation des terres est un facteur crucial pour le développement économique et l'environnement. Ainsi une terre dédiée à l'agriculture permettra une production régulière qui sera bénéfique pour satisfaire les besoins alimentaires des populations alentour et potentiellement, pour l'économie dans son ensemble. Par contre, les terres agricoles ont un contenu carbone bien inférieur à une terre forestière et sont généralement pauvres en biodiversité. Les terres peuvent être utilisées de différentes manières afin de répondre à différents objectifs et il peut être potentiellement difficile de satisfaire tous ces objectifs à la fois donnant lieu à des choix difficiles lors de la conception des politiques. [3]

Le développement agricole dans la croissance économique reste un enjeu majeur pour la prochaine décennie. Il permettra ou non, de contribuer à la sécurité alimentaire comme priorité du pays, mais également à la lutte contre la pauvreté, et aussi pour augmenter le revenu national grâce à l'exportation de l'excédante alimentaire. Ce développement doit mettre au centre de la politique nationale agricole, les agriculteurs comme priorité des priorités en prenant aussi en considération un budget conséquent pour acquérir la nouvelle semence améliorée et un budget qui doit favoriser la recherche comme moteur de tout développement. C'est donc le secteur le mieux désigné pour diversifier l'économie congolaise. Ainsi l'économie congolaise sera moins vulnérable, peu fragile et résilient [8].

Conclusion

L'agriculture constitue est un des piliers pour la relance du développement de la République démocratique du Congo, dans la mesure où, elle crée des emplois, renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle, stimule l'économie nationale, bien qu'elle soit entravée par des défis tels que le changement climatique, le manque d'investissement. Une valorisation accrue passerait par une modernisation de ce secteur, la diversification des productions, ainsi que, l'intégration à la chaîne de valeur agroalimentaire, de la production à la consommation.

Pour y parvenir, nous suggérons :

- Des investissements dans les infrastructures, qui passe par la construction et la réhabilitation des infrastructures rurales, notamment pour le transport et la commercialisation des produits ;
- La mise à disposition de financements y compris la création de programmes d'insertion pouvant encourager les investissements et l'intérêt pour l'agriculture.
- Le renforcement des capacités des populations rurales, y compris les jeunes, grâce à des programmes d'encadrement et de formation.
- L'adoption de nouvelles technologies et la modernisation des techniques de production pour accroître l'efficacité.

- La mise en place des politiques agricoles bien définies et appliquées sont essentielles pour relancer le secteur et exploiter son plein potentiel.

Références

- [1] Niemba, J. (2000) : La politique agricole vivrière en Afrique, Budapest, Montréal ;
- [2].<https://www.google.com/search?q=la+rdc+est+ses+terres+arables+pdf&oq=la+RDC+est+ses+terres+arables>, Consulté le 04 Décembre 2025, à 11h28' ;
- [3]. Berthelot, J. (2004) : L'agriculture talon d'Achille de la mondialisation, Harmattan, Paris ;
- [4]. Rapport du projet REDD-PAC In https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/13775/13/DRC_Deliv_2016_FRA_28Feb2017.pdf, consulté le 04 Décembre 2025, à 11h37' ;
- [5]. FAO, (2017) : La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, mettre les systèmes alimentaires au service d'une transformation rurale inclusive, Rome, 2017, Italie ;
- [6]. Bofoya K., (2011) : Finances publiques approfondies, éd. Galimage;
- [7]. Bombonayo Nembeana J.L., (2022) : Agriculture et Croissance Économique en RDC : Une application du modèle de moindre carré ordinaire, Global Scientific Journals ;
- [8]. Département fédéral des affaires étrangères, (2016) : Rapport économique annuel ;
- [9].[google.com/search?q=Valorisation+du+secteur+agricole%2C+facteur+du+d%C3%A9veloppement+de+l'Afrique+subsaharienne](https://www.google.com/search?q=Valorisation+du+secteur+agricole%2C+facteur+du+d%C3%A9veloppement+de+l'Afrique+subsaharienne), consulté le 20 Novembre 2025, à 14h15'.